

Reflexões sobre a teoria do apego

*Luiz Alves*¹

RESUMO:

Existe uma corrente de teóricos que defendem que os estilos de apego estão relacionados a padrões de vínculo que as pessoas aprendem na infância e levam para seus relacionamentos adultos. Desta forma, o apego teria origem no tipo de cuidado recebido nos primeiros anos de vida, que o indivíduo levará para toda a vida. Apesar de não ser possível garantir, ou comprovar, parece haver uma associação entre as características de apego experimentadas por uma pessoa no início da vida e na idade adulta, mas as correlações estão longe de serem perfeitas. Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a teoria do apego clássica, com algumas abordagens contemporâneas, incluindo a neurociência.

ABSTRACT:

There is a school of thought among theorists that argues attachment styles are related to bonding patterns that people learn in childhood and carry into their adult relationships. In this way, attachment would originate from the type of care received in the first years of life, which the individual will carry throughout their life. Although it is not possible to guarantee or prove this, there seems to be an association between the attachment characteristics experienced by a person in early life and in adulthood, but the correlations are far from perfect. This article presents some reflections on classical attachment theory, along with some contemporary approaches, including neuroscience.

Existe uma corrente de teóricos que defendem que os estilos de apego estão relacionados a padrões de vínculo que as pessoas aprendem na infância e levam para seus relacionamentos adultos. Desta forma, o apego teria origem no tipo de cuidado recebido nos primeiros anos de vida.

É quase impossível falar sobre “apego” sem considerar o trabalho de pesquisa de John Bowlby psiquiatra e psicanalista britânico, cujos conceitos foram construídos em base aos campos da psicanálise, biologia evolucionária, etologia, psicologia do desenvolvimento, ciências cognitivas e teoria dos sistemas de controle (BOWLBY, 1982)¹

A Teoria do Apego de Bowlby foi fundamentada em observações sobre o cuidado na primeira infância, o desconforto e a ansiedade de crianças pequenas observados quando separadas dos cuidadores. Essas observações levaram Bowlby a estudar os efeitos do cuidado materno sobre as crianças, em seus primeiros anos de vida, tendo o impressionado com as evidências de

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 3 pós-graduações, a última em Psicopedagogia. E-mail: la.saudemental@gmail.com.

efeitos adversos ao desenvolvimento, atribuídos ao rompimento na interação com a figura materna, nesta fase.

Bowlby considerou o apego como um mecanismo básico dos seres humanos, mais especificamente um comportamento biologicamente programado, como o mecanismo de alimentação e da sexualidade, que é considerado como um sistema de controle homeostático, que funciona dentro de um contexto de outros sistemas de controle comportamentais. O papel do apego na vida dos seres humanos envolve o conhecimento de que uma figura de apego está disponível e oferece respostas, proporcionando um sentimento de segurança que é fortificador da relação (CASSIDY, 1999).²

Para Bowlby, o relacionamento da criança com os pais é instaurado por um conjunto de sinais inatos do bebê, que demandam proximidade. Com o passar do tempo, um verdadeiro vínculo afetivo se desenvolve, garantido pelas capacidades cognitivas e emocionais da criança, assim como pela consistência dos procedimentos de cuidado, pela sensibilidade e responsividade dos cuidadores. Por isso, um dos pressupostos básicos da teoria é de que as primeiras relações de apego, estabelecidas na infância, afetam o estilo de apego do indivíduo ao longo de sua vida (BOWLBY, 1982).

A teoria do apego e a teoria psicanalítica contemporânea emergiram de uma tradição de relações objetais, na qual o desenvolvimento psicológico ocorre em uma matriz interpessoal.

A teoria define dois tipos de apego: o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro pode ser definido como um vínculo estável criado por cuidadores responsivos, resultando em confiança e boa regulação emocional. Por outro lado, o apego inseguro surge de inconsistência ou negligência, levando a ansiedade, evitação ou confusão nas relações futuras, manifestando-se em comportamentos como busca excessiva por validação (ansioso), distanciamento (evitativo) ou ambivalência (desorganizado).

A teoria do apego e a teoria psicanalítica contemporânea emergiram de uma tradição de relações objetais, na qual o desenvolvimento psicológico ocorre em uma matriz interpessoal. Apesar de suas ligações históricas com a psicanálise, especialmente uma perspectiva de relações objetais, a teoria do apego tem sido estudada, em especial, por pesquisadores da psicologia do desenvolvimento, influenciados por conceitos da etologia, e não pela teoria psicanalítica.

A teoria do apego de John Bowlby e o grande volume de pesquisas que a teoria inspirou, como a psicóloga Mary Ainsworth que nos anos 1970 expandiu consideravelmente o trabalho original de Bowlby, têm sido uma das principais fontes de referência sobre o tema. Além disso, tem contribuído muito com a psicanálise, pois fornece uma poderosa heurística que pode facilitar a pesquisa psicanalítica e o teste de hipóteses, bem como enriquecer o trabalho terapêutico dos clínicos psicanalíticos.

A teoria também enriqueceu muito a compreensão psicanalítica do mundo representacional, visto que as primeiras concepções psicanalíticas de representação mental, com frequência, tinham qualidade um tanto estática, focando-se principalmente em imagens representacionais de indivíduos.

No entanto, com o surgimento da revolução cognitiva, foi possível perceber que o modelo carecia de uma progressão considerando o desenvolvimento cognitivo, que tem ocupado grande destaque na ciência psicológica. Alguns trabalhos têm sido conduzidos, aplicando-se a perspectiva cognitiva nas formulações psicanalíticas sobre o desenvolvimento de representações mentais envolvendo a teoria e pesquisa do apego, visando a compreensão da natureza dos distúrbios psicológicos.

Padrões inseguros dificultam a construção de relacionamentos profundos, levando ao vazio, solidão e dependência emocional.

A Neurociência explica os mecanismos cerebrais por trás da necessidade humana de formar laços emocionais para proteção e sobrevivência, envolvendo hormônios como ocitocina (vínculo, calma) e dopamina (recompensa, prazer), formando modelos de funcionamento interno na infância que moldam futuros relacionamentos. Isso mostra como experiências iniciais afetam o cérebro e a saúde mental, com neurotransmissores e estruturas como o sistema límbico mediando essas conexões afetivas e de estresse.

Bowlby argumentou que os modelos de funcionamento do apego ajudam a explicar "*as muitas formas de sofrimento emocional e distúrbios de personalidade, incluindo ansiedade, raiva, depressão e distanciamento emocional, que são originados por separações e perdas involuntárias*" (BOWLBY, 1977 p. 201).³ Também sustentou que o apego na infância está na base da "*capacidade posterior de formar laços afetivos, bem como de toda uma gama de disfunções adultas, incluindo "problemas conjugais e dificuldades com os filhos, além de sintomas neuróticos e transtornos de personalidade"*. (BOWLBY, 1977, p. 206)

Assim, Bowlby postulou que as experiências de apego na infância têm efeitos duradouros que tendem a persistir ao longo da vida e estão entre os principais determinantes na organização da personalidade e distúrbios psicológicos.

A teoria do apego propõe que os seres humanos têm uma necessidade inata de formar laços emocionais com seus cuidadores primários para a sobrevivência e o desenvolvimento saudável. A qualidade desses relacionamentos iniciais (seguros, ansiosos, evitativos, desorganizados) molda significativamente as futuras conexões sociais e românticas, a confiança e a regulação emocional ao longo da vida.

O apego seguro tem como origem cuidadores que respondem de forma previsível e afetuosa às necessidades da criança, ou do adulto. No caso da criança existe o conforto de se sentir confortável para explorar, pois em caso de qualquer situação de estresse tem a mãe por perto

para confortá-la. Já no caso de adultos o apoio vem de parceiros, em relacionamentos saudáveis, portanto, não teme relacionamentos.

No caso do apego inseguro, a teoria enfatiza três tipos fundamentais: um estilo resistente ou preocupado, e um estilo evitativo ou desdenhoso. A identificação da resistência (ou uma preocupação ansiosa) da evitação e da ambivalência, como três dimensões fundamentais na definição do apego inseguro é consistente com formulações em diversas teorias, incluindo a psicanálise, sobre o relacionamento interpessoal e a autodefinição como coordenadas fundamentais no desenvolvimento e organização da personalidade (BLATT & BLASS, 1996).⁴

Assim, os paradigmas básicos de apego inseguro, que consistem em buscar desesperadamente manter contato ou evitar contato, são consistentes com os dois processos fundamentais do desenvolvimento, o relacionamento e a autodefinição, que levam à formação de caráter ou personalidade normais, traços, bem como com uma propensão a certos tipos de psicopatologia.

Padrões inseguros podem dificultar a construção de relacionamentos profundos, levando ao vazio, à solidão e à dependência emocional. Como os estilos de apego não são fixos, terapias como TCC podem ajudar adultos a desenvolver padrões mais seguros, trabalhando pensamentos disfuncionais e construindo confiança e autorregulação emocional.

Os estilos de apego, no entanto, não são imutáveis. Pesquisas sugerem que eles podem mudar substancialmente ao longo do tempo e podem variar de relacionamento para relacionamento. Vivenciar um relacionamento ruim pode levar a uma orientação de apego menos segura, por outro lado, um histórico de relacionamentos de apoio pode levar a maior segurança. Mas, isso está longe de ser considerado uma regra.

Apego na Primeira Infância

O vínculo afetivo se desenvolve por meio das interações que ocorrem no cotidiano, à medida que o cuidador atende às necessidades da criança. No primeiro ano de vida da criança o vínculo se consolida de forma profunda e consistente. Testes e simulações foram conduzidos por pesquisadores, com diferentes pares de crianças e cuidadores, para avaliar a profundidade deste relacionamento. O teste principal consistia em separar as crianças pequenas de seus cuidadores e observar o comportamento no reencontro. Algumas conclusões podem ser ressaltadas:

- Crianças com um **vínculo afetivo seguro** sentiram-se angustiadas com a separação, mas ao reencontrar o cuidador, o recebem de maneira muito calorosa.
- Crianças que demonstram **apego ansioso-resistente**, são caracterizadas por assustar-se com a separação, e mesmo depois do reencontro com o cuidador, continuam a apresentar comportamento ansioso.

- Crianças que apresentam **apego evitativo**, reagiram com relativa calma ao serem separadas de seus cuidadores, mas não os acolheram bem no reencontro.
- No caso do **apego desorganizado**, as crianças manifestaram comportamentos estranhos ou ambivalentes no retorno do cuidador; se aproximando e, em seguida, se afastando, chegando a agredir o cuidador. Este comportamento pode ter origem em algum tipo de trauma na infância.

A partir destas observações pode-se concluir que existem 4 estilos básicos de fixação, que levamos para a vida adulta: (1) seguro, (2) preocupado que surge do apego ansioso em crianças, (3) desdenhoso que surge do apego evitativo em crianças, e (4) temeroso, que advém do apego desorganizado em crianças.

Apego na idade adulta

- Apesar de não ser possível garantir, parece haver uma associação entre as características de apego experimentadas por uma criança no início da vida e na idade adulta, mas as correlações estão longe de serem perfeitas. Talvez o ponto mais controverso da teoria seja que o estilo de apego de uma pessoa na vida adulta é moldado por suas interações com figuras parentais na primeira infância. Embora a ideia de que experiências de apego na infância possam influenciar o estilo de apego em relacionamentos – como os românticos – seja teoricamente consensual, as hipóteses sobre a origem e o grau de sobreposição entre os dois tipos de orientação de apego têm sido controversas.

Desta maneira, a forma como são estabelecidos os vínculos com os cuidadores nos primeiros anos de vida podem se refletir no estilo de apego da vida adulta, mas isso não pode ser considerado o único elemento. Há que se reforçar que sofremos inúmeras influências do meio externo na construção da nossa história. Baseados nos tipos de apegos desenvolvidos nos primeiros anos de vida, e nas expectativas que as pessoas desenvolvem em seus relacionamentos, vão aparecer 4 estilos de fixação:

1. **Apego seguro:** Indivíduos com apego seguro sentem-se confortáveis com a intimidade e conseguem equilibrar dependência e independência nos relacionamentos. Procuram estabelecer relacionamentos baseados em honestidade, tolerância e proximidade emocional. Tendem a ter visão positiva de si mesmas e dos outros, portanto, não buscam excessivamente aprovação ou validação externa, conseguindo identificar e regular suas emoções com sucesso e até mesmo ajudar o parceiro a fazer o mesmo com as suas.
2. **Apego Preocupado:** (Ansiedade em Crianças): Indivíduos com esse estilo de apego anseiam por intimidade e podem ser excessivamente dependentes e exigentes em relacionamentos. Tendem a ter visão negativa de si mesmos e visão positiva dos outros. Como se considera menos merecedor de amor,

comparado a outras pessoas, a ideia de viver sem um parceiro, ou ficar sozinho, causa elevados níveis de ansiedade, pois temem profundamente o abandono.

3. **Apego Desdenhoso:** (Evitativo em Crianças): Este estilo é caracterizado por um forte senso de autossuficiência, muitas vezes a ponto de parecer distante. Tendem a ter visão positiva de si mesmas e visão negativa dos outros, valorizam muito sua independência e podem parecer desinteressados em relacionamentos íntimos. Consequentemente, preferem cultivar um alto senso de independência e autossuficiência, especialmente no nível emocional.
4. **Apego Temeroso:** (Desorganizado em Crianças): Indivíduos com um estilo de apego temeroso desejam relacionamentos íntimos, mas temem a vulnerabilidade. Tendem a apresentar comportamentos confusos e ambíguos em seus relacionamentos sociais devido ao conflito interno entre o desejo de intimidade e o medo dela. Para esses indivíduos, o parceiro e o próprio relacionamento são frequentemente a fonte tanto de desejo quanto de medo.

Os estilos de apego abrangem cognições relacionadas tanto ao próprio indivíduo, quanto aos outros, e podem ser derivados de históricos de relacionamentos passados formatando modelos internos de funcionamento. Com isso, os indivíduos podem ter crenças positivas ou negativas sobre si mesmos ou sobre os outros, resultando em um dos quatro estilos de apego adulto possíveis.

Muitos adultos sentem-se seguros em seus relacionamentos e confortáveis em depender dos outros (ecoando o apego "seguro" em crianças). Outros tendem a sentir ansiedade em relação à sua conexão com pessoas próximas, ou preferem evitar se aproximar delas desde o início. Estudos com pessoas com transtorno de personalidade borderline, caracterizado por um anseio por intimidade e uma hipersensibilidade à rejeição, mostraram uma alta prevalência e gravidade de apego inseguro.

Apesar de existirem estudos que de alguma forma mostram características bastante similares de indivíduos classificados em cada um dos estilos, não é possível associar um rótulo perpétuo para um indivíduo. No entanto, os estilos de apego na idade adulta têm classificações semelhantes aos usados para descrever os padrões de apego na infância:

- Seguro
- Ansioso-preocupado (alta ansiedade, baixa evitação)
- Evitativo-desdenhoso (baixa ansiedade, alta evitação)
- Temeroso-evitativo (alta ansiedade, alta evitação)

Os estilos de apego podem ser melhor compreendidos como dimensionais, em que uma pessoa se classifica como tendo níveis relativamente altos, baixos ou intermediários de ansiedade e evitação relacionadas ao apego. Além disso, uma pessoa pode não apresentar o

mesmo padrão de apego em todos os seus relacionamentos íntimos. O quadro resumo abaixo, resalta as características principais de cada estilo de apego.

Adultos com estilo de apego seguro tendem a ter uma autoimagem positiva e uma imagem positiva dos outros, o que significa que possuem tanto um senso de valor próprio quanto a expectativa de que as outras pessoas sejam geralmente receptivas e acolhedoras.	Indivíduos com estilo de apego preocupado (ansioso quando se refere a crianças) possuem uma autoimagem negativa e uma imagem positiva dos outros, o que significa que eles têm um sentimento de inadequação, mas geralmente avaliam os outros de forma positiva.
O estilo de apego desdenhoso é demonstrado por adultos com uma autoimagem positiva e uma imagem negativa dos outros. Seu modelo interno de funcionamento é baseado em um apego evitativo estabelecido durante a infância.	Adultos com um estilo de apego temeroso (desorganizado na infância) desenvolvem um modelo negativo de si mesmos e também um modelo negativo dos outros, temendo tanto a intimidade quanto a autonomia.

Quadro resumo: Estilos de Apego

O sistema de apego no comportamento humano não termina na infância, permanecendo ao longo de toda a vida. De acordo com BOWLBY (1982), os relacionamentos posteriores tendem a ser uma continuação dos estilos de apego iniciais (seguro e inseguro), porque o comportamento da figura primária de apego da criança promove um modelo interno de funcionamento dos relacionamentos, mesmo nos relacionamentos posteriores.

Parece haver uma continuidade entre os estilos de apego na infância e a **qualidade** dos relacionamentos românticos na vida adulta. Em base a hipótese da continuidade, as experiências com figuras de apego na infância são fixadas ao longo do tempo servindo para orientar as percepções sociais e as interações com outras pessoas.

Relacionamentos românticos

Um dos tipos de relacionamentos que poderia ser influenciado pelo vínculo afetivo primário da criança na vida adulta, é o romântico. Assim sendo, parece que o vínculo afetivo primário desenvolve um modelo interno de funcionamento que influencia a expectativa de uma pessoa nos relacionamentos futuros, ou seja, continuidade entre as experiências de apego precoce e os relacionamentos posteriores. Mas isso não é uma regra!

Apesar de que alguns estudos confirmam a tese de continuidade de estilos de apego desenvolvidos na infância, na vida adulta, seria temerário reduzir a ampla questão do comportamento adulto a influências de experiências vividas na infância. Por exemplo, não se pode afirmar que aqueles que desenvolveram um apego seguro na infância tenham relacionamentos felizes e duradouros. Ou dizer que pessoas que apresentam apego inseguro na infância tenham relacionamentos adultos de baixa qualidade. De fato, parece provável que os estilos de apego no domínio da relação entre pais e filhos e os estilos de apego no domínio do relacionamento romântico apresentem, na melhor das hipóteses, uma relação apenas moderada.

O que talvez possa existir é uma tendência de escolha entre parceiros com o mesmo estilo de apego para relacionamentos românticos, ou seja, o estilo de apego poderia influenciar na escolha entre parceiros. Por exemplo, um adulto seguro pode ter maior probabilidade de envolver-se com outro adulto seguro. Seguindo esta lógica, um adulto evitativo pode ter menor probabilidade de envolver-se com um adulto seguro, seguindo esta lógica um adulto evitativo pode ter menor probabilidade envolver-se com um adulto seguro, ou um adulto seguro se envolver com um parceiro seguro, talvez seja mais provável envolver-se com um parceiro ansioso-preocupado.

Mais além ao tipo de escolha, o estilo de apego poderia influenciar o comportamento em relacionamentos românticos, como: confiança, ciúme, aproximação, dentre outros. Até mesmo a duração da relação pode ser afetada por este fator.

Embora as pesquisas mostrem que melhores relacionamentos na infância estão associados a melhores relacionamentos amorosos, ainda existe uma grande quantidade de pessoas que possuem bons relacionamentos com parceiros, apesar de um histórico de relacionamentos de baixa qualidade com os pais.

A associação entre experiências de apego precoce e estilos de apego adulto também foi examinada em outros estudos. (HAZAN & SHAVER, 1987)⁵ descobriram que adultos que se sentiam seguros em seus relacionamentos românticos eram mais propensos a recordar seus relacionamentos de infância com os pais como sendo afetuosos, carinhosos e acolhedores.

É possível que os próprios relacionamentos românticos possam ajudar a aprimorar o modelo interno de funcionamento de uma pessoa. Por exemplo, quando um dos parceiros é consistentemente sensível, receptivo e disponível, o outro pode ajustar seus padrões e desenvolver novas expectativas em relação ao relacionamento. A teoria do apego apoia consistentemente a ideia de que os padrões de apego de uma pessoa podem mudar.

Em síntese, o apego pode ser um fator importante nos relacionamentos românticos, mas não é a única explicação para os fracassos em relacionamentos. Refletir sobre suas próprias expectativas e discuti-las com seu parceiro pode contribuir muito para melhorar a qualidade da relação.

Apesar de que em situações onde ambos os parceiros têm perfil de **apego seguro**, portanto, tendem a apresentar maior satisfação e estabilidade, não quer dizer que parceiros com perfil de **apego inseguro**, não possam ter relacionamentos de boa qualidade. Apenas pode tornar a dinâmica mais complexa. Portanto, a teoria do apego pode ser uma ferramenta útil para ajudar terapeutas e pacientes a definir estratégias mais claras para trabalhar as questões de relacionamentos.

É possível que os próprios relacionamentos românticos possam ajudar a aprimorar o modelo interno de funcionamento de uma pessoa.

Examinar os estilos de apego pode ser particularmente útil em **situações de estresse e conflito** entre parceiros, pois quando se sentem ameaçadas ou magoadas, as pessoas frequentemente recorrem aos seus instintos de apego mais básicos. Uma pessoa com apego seguro geralmente busca apoio ou aborda a questão de forma construtiva. Uma pessoa com apego ansioso pode ficar visivelmente perturbada, desesperada para recuperar o vínculo e atormentada pelo medo de perder o relacionamento.

Indivíduos com **apego evitativo**, por outro lado, tipicamente desativam sua necessidade de contato com os outros, podendo se isolar, tornar-se frios ou se afastar fisicamente de situações tensas. Outra característica de parceiros com estilo evitativo é a tendência em demonstrar menos afeto físico em despedidas, relatando menos sofrimento após término de relacionamento, provavelmente porque lidam com a situação suprimindo emoções relacionadas ao apego.

Em contraste, indivíduos com alto nível de **apego ansioso** dificilmente conseguem ignorar o estresse em um relacionamento. Um exemplo comum é que o simples ato de imaginar uma separação permanente, como um término de relacionamento, pode desencadear emoções negativas muito mais intensas em pessoas ansiosas do que em pessoas com estilo de apego evitativo.

O impacto do **apego inseguro** muitas vezes se estende aos padrões de comunicação. Em discussões de conflito, parceiros ansiosos podem se tornar muito emotivos, possivelmente percebendo os problemas como mais catastróficos do que realmente são, enquanto parceiros evitativos podem se esquivar, mudar de assunto ou insistir em resolver as coisas sozinhos. Esses estilos diferentes podem levar à frustração: o parceiro ansioso se sente ignorado e não amado, já o parceiro evitativo se sente pressionado ou sobrecarregado.

Vale ressaltar que o apego inseguro não é uma sentença de morte para o relacionamento, sendo possível a muitos casais com estilos diferentes encontrar equilíbrio. É perfeitamente possível pessoas que apresentam estilo inseguro conquistar segurança por meio de relacionamentos saudáveis ou crescimento pessoal. Parceiros que reconhecerem os gatilhos de apego um do outro podem trabalhar para acomodá-los e *aprender juntos* novas maneiras mais seguras de se relacionar. Por exemplo, uma pessoa com estilo de apego evitativo pode aprender a ser mais reconfortante e presente em momentos emocionais, e uma pessoa com estilo de apego ansioso pode praticar o autocuidado e dar mais espaço ao parceiro. Esses ajustes exigem esforço e empatia de ambos os lados, mas podem melhorar muito a harmonia do relacionamento.

Descobertas da Neurociência relacionadas ao cérebro do apego

O que acontece em nossos cérebros quando enfrentamos situações de estresse, amamos ou nos sentimos tristes? Neurocientistas vêm tentando responder essas perguntas com o uso de sinais biológicos e imagens do cérebro, com o objetivo de formular teses científicas sobre o funcionamento do sistema de apego.

Embora existam alguns traços de similaridade, estamos longe de poder fechar questão sobre como a **regulação emocional** difere de acordo com o estilo de apego. O **apego seguro** parece equipar os indivíduos com um mecanismo inato de calma diante do estresse. Exames cerebrais mostram que pessoas com apego seguro, com certa frequência, exibem **menor ativação da amígdala** quando expostas a estímulos negativos ou ameaçadores. Com isso, o cérebro destes indivíduos não alarma diante de situações de perigos potenciais, talvez porque exista um certo nível de conforto para suportar a situação. Adicionalmente, indivíduos com apego seguro mostram conexões mais fortes entre o **córtex pré-frontal** e os centros emocionais do cérebro, o que sugere maior facilidade para controlar as reações emocionais, permitindo que elas se recuperem de contratempos com mais facilidade.

Em contraste, o apego inseguro está associado a uma maior reatividade emocional e a uma regulação menos eficiente em nível neural. Indivíduos com **apego ansioso** podem apresentar cérebros hipervigilantes a sinais sociais. Estudos de imagem indicam que indivíduos ansiosos apresentam maior ativação em áreas ligadas à emoção e à detecção de ameaças ao perceber discórdia ou sentir rejeição no relacionamento.

Indivíduos com **apego evitativo** frequentemente desativam os sistemas de resposta emocional como estratégia de enfrentamento. Por exemplo, observa-se uma atividade comparativamente menor nos circuitos de recompensa e vínculo do cérebro quando pessoas com apego evitativo visualizam imagens de entes queridos. Isso não quer dizer que a evitação seja um simples interruptor. Pessoas com apego evitativo ainda podem sentir elevados níveis de estresse, entretanto seus cérebros direcionam esse estresse para outros canais (às vezes desconforto físico ou entorpecimento) em vez de se concentrarem na dor emocional.

Estudos mais recentes usando técnicas ERP (Event-Related Potentials) demonstram como o apego afeta o processamento do feedback recebido de outras pessoas. Um destes estudos identificou que indivíduos com apego inseguro apresentavam padrões distintos de ondas cerebrais ao receberem feedback positivo versus negativo, sugerindo que processam sinais emocionais de forma diferente em um nível muito básico.⁶

Indivíduos com **apego inseguro** apresentaram mudança maior nas respostas cerebrais quando o feedback passou de negativo para positivo, como se seus cérebros estivessem tentando adaptar a mudança no tom emocional. Já os participantes com apego seguro, mantiveram respostas cerebrais mais estáveis, reagindo menos ao feedback negativo, refletindo um sistema de processamento emocional mais estável. Essas análises ressaltam que o estilo de apego está intrinsecamente ligado à nossa estrutura neural, influenciando como percebemos as ações ou o tom de voz de um parceiro, antes mesmo de termos consciência disso.

Estudos **hormonais e fisiológicos** também apresentam relação com o apego. A ocitocina, por claras razões, chamada de "hormônio do vínculo", é liberada durante o contato afetivo, como um abraço ou um ato de carinho. Casais com apego seguro podem ter uma liberação e absorção mais fáceis de ocitocina, o que promove calma e confiança. O apego inseguro, particularmente o apego ansioso, tem sido associado a níveis basais mais altos de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e picos exagerados de cortisol durante conflitos no

relacionamento. Isso significa que o corpo de uma pessoa com apego ansioso entra literalmente em um estado de mini luta ou fuga durante uma discussão, o que pode dificultar conversas mais tranquilas.

Indivíduos com **apego evitativo** podem apresentar uma resposta fisiológica atenuada, por exemplo, um aumento menor na frequência cardíaca quando provocados emocionalmente, consistentemente com seu sentimento consciente de não se sentir incomodado, o que não foi confirmado em estudos neurológicos. Alguns estudos sugerem que a supressão evitativa pode ter um efeito reverso internamente, que pode dar lugar a sintomas relacionados ao estresse ou problemas de saúde ao longo do tempo, mesmo que externamente aparente tranquilidade.

A neurociência confirma que os estilos de apego são relevantes por exercer influência importante na fisiologia e comportamento humano. Entender as circunstâncias das reações neurológicas pode ajudar no desenvolvimento de técnicas e tratamentos para melhora geral da saúde mental. É fato que nosso cérebro permanece plástico, e pode se adaptar em base a novas experiências positivas, permitindo que mesmo um cérebro com uma estrutura de apego inseguro possa criar novos caminhos em direção a respostas de apego mais saudáveis.

Conclusão

Apesar de não ser possível garantir, parece haver uma associação entre as características de apego experimentadas por uma pessoa no início da vida e na idade adulta, mas as correlações estão longe de serem perfeitas. Desta forma, os estilos de apego podem oferecer uma narrativa profunda que ajuda a entender como os vínculos estabelecidos nos primeiros anos de vida influenciam a vida adulta, incluindo os relacionamentos afetivos.

A teoria clássica do apego forneceu uma linguagem para descrever os estilos seguro, ansioso, evitativo e desorganizado, e pesquisas contemporâneas trouxeram uma visão mais científica para o modelo, explorando as origens evolutivas e mapeando a dinâmica interpessoal de casais em crise e em harmonia. A neurociência, por outro lado, vem prestando a sua contribuição através de experimentos empíricos, que permitem comprovar as hipóteses propostas pela teoria.

O estilo de apego traz uma visão importante sobre a forma como as relações adultas são estabelecidas, embora não seja o único responsável pelo destino do nosso relacionamento. Isso significa, que embora seja relevante, as pessoas não estão presas para sempre às suas experiências da infância. Ademais, com discernimento, esforço e apoio é possível remodelar a visão sobre o apego, pois a teoria do apego apoia consistentemente a ideia de que os padrões de apego de uma pessoa podem mudar. Os Parceiros podem passar da insegurança para a segurança, escrevendo um novo capítulo onde a compreensão e a confiança substituem seus antigos padrões de medo.

Apesar de importante, a teoria do apego não pode ser considerada a bala de prata para resolver os problemas de relacionamentos. Entender o seu estilo de apego pode ajudar a orientar ações concretas e oportunas para remodelar o seu estilo de vida e conseqüentemente a

qualidade de seus relacionamentos. O fato é que existem caminhos para construir um estilo de apego mais seguro, e ao fazer isso, é possível melhorar relacionamentos amorosos e o bem-estar emocional.

A forma como as pessoas se relaciona pode variar, mas todos têm a capacidade de crescer e mudar a correlação de como criamos relações estáveis e sustentáveis. Ao compreender os estilos de apego é possível desenvolver formas de lidar com conflitos de maneira mais eficaz e construir vínculos seguros.

Houve uma considerável evolução no modelo original da teoria do apego proposta por Bowlby, incluindo a neurociência, que vem aportando significativas contribuições. Embora a neurociência tenha contribuído muito para trazer uma luz científica sobre o funcionamento do sistema de apego, ainda estamos longe de fechar questão sobre como a regulação emocional difere de acordo com o estilo de apego.

Apesar de que a ideia de que experiências de apego na infância possam influenciar o estilo de apego em relacionamentos – como os românticos – seja teoricamente consensual, as hipóteses sobre a origem e o grau de sobreposição entre os dois tipos de orientação de apego têm sido controversas. Portanto, a forma como são estabelecidos os vínculos com os cuidadores nos primeiros anos de vida podem se refletir no estilo de apego da vida adulta.

Ainda que os mecanismos sociais e cognitivos definidos pelos teóricos do apego indiquem que o estilo de apego mais estável possa ser a regra e não a exceção, esses mecanismos básicos podem, a longo prazo, prever tanto a continuidade quanto a descontinuidade, dependendo da forma como são estabelecidos.

REFERENCIAS

- ¹ BOWLBY, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books. (Original published in 1969).
- ² CASSIDY, J. (1999) The nature of child's ties. In: CASSIDY, J. & SHAVER, P. (Orgs.). Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications. 199. New York: The Guilford Press.
- ³ BOWLBY, J. (1977). The making & breaking of affectional bonds: 1. Etiology and psychopathology in light of attachment theory: British Journal of Psychiatry.
- ⁴ BLATT, S.J. at al. (1996) Relatedness and self-definition: A dialectic model of personality development. Published in *Development and vulnerabilities in close relationships* (G. G. Noam & K. W. Fischer, Eds.)
- ⁵ HAZAN, Cindy & SHAVER, Phillip. (2017). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. 10.4324/9781351153683-17.
- ⁶ BEKKEDAL, Mami Y.V. at al. Human brain EEG indices of emotions: Delineating responses to affective vocalizations by measuring frontal theta event-related synchronization, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 35, Issue 9, 2011